

G‘O‘ZANING S-7303 NAVIDA TURLI KO‘CHAT QALINLIGIDA HOSIL ELEMENTLARI TO‘KILISHI VA BARG SATHI SHAKILLANISHI

Mamatqulov Orifjon Odiljon o‘g‘li

FarDu Agrar qo‘shma fakulteti mevalilik va sabzavotchilik kafedrası o‘qituvchisi

Anotatsiya: Ushbu maqolada g‘o‘zada turli ko‘chat qalinligida hosil elementlarining to‘kilishi, o‘simlikning barga satxi shakillanishiga ta’sir qiluvchi omillar xususan chilpishning usullari, iqlim, agrotexnik omillarning ta’siri yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Defoliatsiya, chilpish, hosildorlik, yarus, konus, shona, gul, tuguncha, nazorat, mehanizmدا chilpish, qo‘l bilan chilpish, yaganalash.

Bizga ma’lumki go‘za butun vegetatsiya davri davomida 60-70-90 ta gacha hosil elementlari shakillanadi. Agarda g‘o‘zada hosil elementlarining to‘kilish jarayoni ro‘y bermasa 150-200 sentner gacha hosil olish imkoniyati mavjud bo‘ladi. Hosil elementlarining to‘kilishiga tabiiy va antropogen omillar ta’sir qiladi. Shuning uchun eng avval o‘simlikning agrotexnikasiga amal qilish ya’ni maqbul ko‘chat qalinligini ta’minlash, o‘z vaqtida sug‘orish, yerni ekishga tayyorlash, yaganalash kabi ta’dbirlarni o‘z vaqtida sifatli o‘tkazish xosli elementlarining shakillanishiga ko‘proq ta’sir qiladi. [1,2]

Hosil elementlarining to‘kilishi ham ma’lum qonuniyat asosida amalga oshadigan tabiiy jarayon desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Chunki G.S.Zayetsevning ma’lumotlariga qaraydigan bo‘lsak, to‘kilish g‘o‘zaning birinchi konusida kamroq kuzatilib 2-3.., konuslarda hosil elementining to‘kilish ko‘payib borishini kuzatgan. Ushbu qonuniyat yaruslarda ham kuzatilib pastki yaruslarda kamroq, yuqorigi yaruslarda esa hosil elementlarining to‘kilishi ko‘payib boradi.[3,4,5]

Hosil elementlarining to‘kilishiga ko‘p holatda ko‘chat qalinligi asosiy omil bo‘lib ta’sir qiladi. Hosil elementlarining to‘kilishiga ta’sir qiluvchi asosiy tadbir bu chekanka xisoblanadi. O‘simlikda hosil elementlari jadal suratlarda shakillanayotgan

bir davrda o‘simlikning bo‘yiga o‘shish jarayoni bir muncha sustlashadi lekin o‘simlik umumiy rivojlanishda davom etadi. Bunday vaqtda chekanka qilishdan ko‘zlangan asosiy maqsad bu o‘simlikning bo‘yiga o‘shishini to‘xtatish va kelayotgan ozuqa moddalar birligini hosil shoxlariga burishdan iboratdir. Shuningdek 1 ga maydonda maqbul ko‘chat qalilniligi taminlanmasa o‘simlikda barg satxining shakillanishi kamayadi bu esa o‘z navbatida o‘simlikning quruq modda to‘plashiga o‘z ta‘sirining ko‘rsatadi.[6,7]

Tajriba maydoni Marg‘ilon konusidan chiqish qismining katta Farg‘ona kanalining uzunligi bo‘yicha relyefga qarab 1.0-3.0 metr chuqurlikda joylashgan bo‘lib, uning minerallanish darajasi quruq qoldiq bo‘yicha 0,8 l/g ni tashkil qiladi.

Tajriba maydoni Qo‘shtepa tumanida joylashgan “Olmazorlik Ilxomjon” fermer xo‘jaligi dalalari Farg‘ona kanalining o‘ng qirg‘og‘ida, dengiz sathidan 576 metr balandlikda joylashgan. Fermer xo‘jaligi tuprog‘i eskidan sug‘orib kelinayotgan, sho‘rlanmagan va sizot suvlari nisbatan yuzada joylashgan.

Dala tajribalari olib borilgan joyning iqlim sharoiti o‘zgaruvchan, qishi sovuq, yoz fasli issiq bo‘lib, vegaetatsiya davri 235-240 kunni tashkil etadi. Tadqiqot olib borilgan 2022-yildagi havo harorati va yog‘ingarchilik miqdori to‘g‘risidagi ma‘lumotlar Farg‘ona gidrometrologiya stansiyasidan olingan.[8]

Dala tajribalari «Методика полевых опытов с хлопчатником» va “Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari” qo‘llanmalari asosida olib borildi.

Ma‘lumotlarga statistik ishlov berishda B.Dospexovning «Методика полевого опыта» qo‘llanmasidan foydalanildi.

Mazkur tajriba yilida quydagi o‘lchash va hisoblash ishlari amalga oshirildi: Tajriba dalasining tuproqlariga agrokimyoviy tavsif berish uchun tajribani boshlashdan oldin 0-30 va 30-50 sm qatlamlardan tuproq namunalari olinib, tuproqdagi umumiy chirindi miqdorini I.V.Tyurin, umumiy azot va fosforni aniqlashda I.M.Malseva va L.N.Gritsenko uslublariidan, nitratli azotni aniqlashda ionometrik asbobdan, harakatchan fosforni aniqlashda B.P.Machigin va almashinuvchi kaliyni aniqlashda P.V.Protasov uslublariidan foydalanildi. [9]

Navning dala sharoitidagi unuvchanligi nihollar ko‘rina boshlagandan boshlab, har uch kunda kuzatib borildi. Har bir variantdagi xaqiqiy ko‘chat qalinligi yaganalashdan so‘ng va vegetatsiya davri oxirida aniqlandi. G‘o‘za navlarining fenologik kuzatuvlarda quyidagilar: o‘simlik bo‘yi 1.06; 1.07; 1.08; 1.09 sanalarda, chinbarglar soni – 1.06 da, hosil shoxlar soni 1.07; 1.08; 1.09 da, shona, gul va tugunchalar soni – 1.07; 1.08 da, ko‘saklar soni 1.08; 1.09 da, ochilgan ko‘saklar soni 1.09 da aniqlandi.

Olingan natijalardan shuni aytish mumkinki S-7303 g‘o‘za navida tanlab qo‘yilgan uch xil ko‘chat qalinligida bir gektardagi tup soni ortib borgani sayin eng maqbul chilpish usuli qo‘llanilganda g‘o‘zadagi hosil elementlarining to‘kilishi kamayganligi kuzatilgan. [10,11]

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Nazarov R. G‘o‘zani chilpish samarasi // O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi. – Toshkent, 2007.
- 2.Nazarov R. G‘o‘zani chilpish-muhim tadbir // O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi. – Toshkent, 2019.
- 3.Nazarov R. Paxta yetishtirishning progressiv texnologiyasi. Toshkent. 2009.
- 4.Xoliqov B. va boshqalar. Suv tanqisligi sharoitida g‘o‘za navlarini parvarishlash agrotexnologiyalari bo‘yicha tavsiyalar. Toshkent: Perfect print nashryoti. 2013.
- 5.Xoliqov B. Paxtachilikda tuproq unumdorligini oshirish va resurs tejoychi agrotexnologiyalarni qo‘llash // Tuproq unumdorligini oshirish, g‘o‘za va g‘o‘za majmuidagi ekinlarni parvarishlashda manba tejoychi agrotexnologiyalarni amaliyotga joriy etishning ahamiyati. – Toshkent: O‘zbekiston, 2012.
- 6.Allanazarov S. G‘o‘za defoliatsiyasini chilpish usuli va muddatlariga qarab o‘tkazish // Agro-ilm. – Toshkent, 2017;
- 7.Allanazarov S. G‘o‘zada chilpish va defoliatsiya o‘tkazish agrotadbirlari. Toshkent: Navro‘z, 2019.

8.Allanazarov S. Defoliatsiya samaradorligining barg sathiga bog‘liqligi // Agro-ilm. – Toshkent, 2015

9.Allanazarov S. Chilpish muddatlari va usullarida defoliantlarning g‘o‘za hosildorligiga ta’siri // Qishloq xo‘jaligida yangi tejamkor agrotexnologiyalarni joriy etish mavzuidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi ma’ruzalari to‘plami. Toshkent. 2011.

10.Allanazarov S. Chilpish usullarining g‘o‘za defoliatsiya agrotadbiri samaradorligiga ta’siri // G‘o‘za va g‘o‘za majmuidagi ekinlarni parvarishlash agrotexnologiyalarini takomillashtirish mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman ma’ruzalari asosidagi maqolalar to‘plami. Toshkent. 2013.

11. Ochildiyev N, Axmedov D. G‘o‘zaning yangi o‘rta tolali O‘zPITI-1604 navining ko‘chat qalinligiga bog‘liq holda barg sathi va quruq modda to‘plashi // O‘zbekiston qishloq va suv xo‘jaligi jurnali. – Toshkent, 2020; №11. – B. 27-28.